

INGLIZ TILIDA SO'ROQ OLMOSHLARINING GRAMMATIK TIL XUSUSIYATLARI

Normamatova Dilfuza Turdikulovna

Guliston davlat universiteti

e-mail: dilfuzalight@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11025208>

ANNOTATSIYA

Maqolada maxsus so'roq gaplardagi va umumiy so'roq gaplardagi agentiv sintaksemalarning pozitsiyalari va chegaralanish holatlariga ham e'tibor qaratilgan. Interrogativ ob'ekli yoki vositali to'ldiruvchili sintaksemlarda prepozativ yoki predlogli bog'lanishlar, so'roq so'zlarning og'zaki nutqda qo'llanilish holatlari, olmoshlarning ma'no jihatdan konnotativ variantlari o'rganilib, ularning kishilar va predmetlarga nisbatan nisbiy ma'no anglatishdagi farqlari va kategoriyalari misollar orqali yoritib berilgan.

Tayanch so'zlar: Interrogativ, sintaksema, so'roq olmoshi, sintaktika, substantsial, tahlil, semantika, nutq.

Respublikamizning jahon hamjamiyatida tutgan o'rni tobora o'sib, xalqaro aloqalar, savdo – sotiq, turizm va mamlakatlar orasidagi madaniy hamda iqtisodiy aloqalar rivojlanib, mustahkamlanib borayotgan bir paytda uning kelajagini yaratuvchi yoshlarga ingliz tilini puxta o'rgatish va horijliklar bilan muloqat davomida o'ziga ta'luqli masalalarni erkin muhokama qila olish, umuman, og'zaki va yozma shaklda muloqat qila olishni o'rgatish hozirgi kunning eng dolzarb vazifalaridan biridir.

Shuningdek har bir tilning o'ziga xos leksik, grammatik va uslubiy xususiyatlari mavjud bo'lib ekan ularning mohiyatini anglamay turib, ko'r-ko'rona o'zga tillarga tarjima qilish mumkin emas. Biz mazkur maqolamizda ingliz tilida so'roq olmoshlarining sintaktik-semantik ma'nolarini aniqlashga va ularni og'zaki va yozma nutqda qo'llanilish usullarining sintaktik jihatlarini tadqiq qilamiz.

Tadqiqot maqsadi: ingliz tilida so'roq olmoshlari leksemalarining ifoda vositalarini aniqlash, ularning sintaktik semantik funksional ma'nolarini ochib berish, o'zbek tiliga qiyoslanayotgan tillardagi olmoshlarning umumiy va farq qiluvchi tomonlarini tadqiq qilish, badiiy matnlarda ishlatilishiga xos bo'lgan xususiyatlarini aniqlash.

Tadqiqot ob'ekti va qo'llanilgan metodlar: Mazkur maqolaning tadqiqot ob'ektini turli oilaga masub bo'lgan ingliz va o'zbek tillaridagi matnlarda gapdagi so'roq olmoshlarini sintaktik bog'lanishi yordamida ularning gapda faollashuvi, ularning ifoda vositalari, har bir tildagi so'roq olmoshlarining o'ziga xos bo'lgan sintaktik semantik ma'nolari, va ularning umumiy va farq qiluvchi tomonlari, sintaktik semantik funksional vazifalari hamda ularning jahon adabiyotlarida badiiy tilida qo'llanilish xususiyatlarini tashkil qiladi.

Olingan natijalar va ularni tahlili: Sintaktik semantikada turli xilda ifodalanib keluvchi vositalardan biri so'roq olmoshlari bo'lib, ular olmoshlar guruhi ichida o'z leksemalari va xususiyatlariga egadir. So'roq olmoshlari orqali so'zlovchi nutq protsessida ishtirok etuvchilardan o'ziga ma'lum bo'lmagan narsani aniqlab bilishga yangi ma'lumotlar qabul qilishga intiladi.

Qanday tilda bo'lmasin til grammatikasining bosh va ikkinchi darajali gap bo'laklarini o'rganishda so'roq olmoshlari katta ahamiyatga egadir. Fan va amaliyotda ham taniqli

grammatist olimlar bosh va ikkinchi darajala gap bo'laklarini bir – biridan farqlash uchun so'roq olmoshlaridan foydalanib o'z fikrlarini bayon qilishgan. Jumladan, O. Espersen ikkinchi darajali gap bo'lagi bo'lgan to'ldiruvchini o'rganishda quyidagi talabni ilgari suradi: "egani o'rganishda biz who yoki what olmoshlaridan foydalanar ekanmiz whom va what so'rog'ini gapda ega va fe'l uchun ham ishlatib davom ettirishimiz mumkin" [5, 144].

Bir so'z bilan aytganda olim *how, why, when, where* kabi so'roqqa javob beriluvchi so'zlarni hol *whom, what* so'rog'iga javob beriluvchi so'zlarni esa to'ldiruvchi deb ataydi. G. Pousma to'ldiruvchi va holni taqqoslab (uning termini bo'yicha adverbial adjuncts) old ko'makchi bilan ifodalangan so'z birikmasini *to whom, to what* ni to'ldiruvchiga, keyingi savollar *when?, where?, why?, in what manner?, for what purpose?, how?, how much?* kabi so'roq so'zlarni holga ajratdi. [4, 78]. N. Yu. Shvedova ananaviy grammatikada har qanday gap bo'laklari so'roq olmoshlari orqali aniqlanishini ta'kidlab, asosiy e'tiborni olmoshlarining gap qurilishida joylashuvi va voqe'likka ta'siriga qaratadi. I. V. Avanesov ikkinchi darajali gap bo'laklarini bir biridan tushunarli tarzda farqlash yo'lini faqat aniq savollar orqali o'rganish mumkinligini ta'kidlab ilmiy izlanishlarida "Aniq grammatik formal belgilar" g'oyasini ilgari suradi [3, 228]. Mustaqil ma'noli so'zlarni gap bo'laklariga ajratishda so'roq olmoshlari keng imkoniyat yaratadi [7, 159].

So'roq transformatsiyasini tilga olar ekanmiz ular haqida ayrim ma'lumotlarga to'xtalib o'tamiz. Cypog gap transformatsiyasini maxsus cypog olmoshlari yordamida yasashning uziga xos xususiyati bor. Ingliz tilida o'zbek tilidagidek, odamlarga nisbatan *who? Kim?* so'roq olmoshi ishlatiladi. Boshqa narsalarga nisbatan *what? nima? suzi* ishlatiladi [2, 51]. Jumladan, *She saw John __ Whom did he see?* So'roq transformatsiyasida faqatgini to'ldiruvchi sintaksemlar emas *see* leksemini ham o'zgarishini ko'ramiz, shunga ko'ra so'roq transformatsiyasi tarkibida 2 ta interogotiv sintaksemlar ya'ni substantzial va protsessual sintaksemlar ishtirokini uchratish mumkin. Protsessual interogotiv sintaksema *do* leksekmi yordamida ifoda etilib fe'lning noaniq shaklida namoyon bo'ladi *Do(P) ... V1ya'*ni umumiy so'roq gapda aks etadi: *she saw John* gapini umumiy so'roq gapga aylantirib *Did she see John?* Protsessual interogotiv sintaksemni hosil qilish mumkin.

Xulosa

So'roq gaplar sintaktik semantikasini o'rgana turib faqatgina nutqni emas, tilni, uning resurslarini, mavzuning qaysi bo'limga ta'lluqli ekanligini, interogotiv sintaksemlarini ekvivalentlik xususiyatga ega ekanligini va so'roq gaplarning tilda alohida ahamiyatga ega ekanligini ham o'rganib boramiz.

So'roq olmoshlarining semantik sintaktik xususiyatlaridan biri kishi nomlari va boshqalar uchun (hayvonot, parranda va predmetlar) ikki xil ishlatilishidir. Bu borada biz ingliz tilida kishilarga nisbatan so'roq olmoshining **Who**, o'zbek tilida **Kim**, narsalarga nisbatan ingliz tilida **What** so'roq olmoshi o'zbek tilida esa **Nima** so'roq olmoshini qo'llanilishini nazarda tutamiz. Ingliz va o'zbek tillarida **Who – Kim** so'roq olmoshining sintaktik xususiyatiga ko'ra asosan ega funktsiyasida ishlatilishini va semantikasiga ko'ra substantativ kategorial belgiga ega ekanligini hisobga olsak bu olmoshning qo'llanilishida tillar orasida tafavvut yo'q.

Ammo, ingliz tilida **What** so'roq olmoshi sintaktik semantikasiga ko'ra ham substantativ ham kvalifikativ kategorial belgiga ega bo'lsa, o'zbek tilida bu **Nima** olmoshi faqat substantativ kategorial belgiga ega ekanligi bilan farqlanadi: Misol, *what you have bought?* (nima sotib oldingiz?), *what is your name?* (Ismingiz nima?) ushbu gaplarda *what* sintaksemasi

substantativ kategoriyaga ega bo'lsa, What questions were asked? (Qanaqa savollar tushdi?) so'roq gapida ushbu sintaksemaning kvalifikativ belgiga ega ekanligini kuzatamiz.

O'zbek tilida esa **Nima** olmoshi faqat substantativ kategorial belgiga ega ekanligi bilan ingliz tilidagi **What** olmoshidan farqlanadi. Misol, *Ismingiz nima? (What is your name?)* so'roq gapida **nima** elementi substantativlik belgisiga ega ekanligini bildirsa, *Qanaqa savollar tushdi? (What questions were asked?)* so'roq gapida **nima** elementining o'rnida butunlay boshqa elemet (*qanaqa*)ni qo'llanilishini ko'ramiz. Bu (*qanaqa*) element shakl jihatdan ham ma'no jihatidan ham **nima** olmoshiga mos emas.

An'anaviy grammatikada yuqoridagi **What - Nima** olmoshning turli vazifalarda kelishi gap bo'laklarining bosh va ikkinchi darajali bo'laklarda ajratib tahlil qilish orqali aniqlanadi. Bu borada ham **What - Nima** olmoshlarining ingliz va o'zbek tillarida quyidagi farqni uchratish mumkin.

Ingliz tilida **What** so'roq olmoshining sub'ektiv va ade'ktiv olmosh sifatida qo'llanilishi faqat ingliz tili uchun xosdir: What is your name? – sub'ektiv, What questions were asked? – ade'ktiv. O'zbek tilida esa so'roq gap tarkibida **Nima** so'roq olmoshi faqat sub'ektivlikni bildirishi bilan farqlanadi.

Tillarni qiyoslab o'rganishda so'roq olmoshlarining semantik xususiyatlaridan foydalanishning samaradorligi shundaki, qiyoslash jarayonida so'z boyligini oshirish va boyitish, nutq o'stirish, tilni tizimli o'rganish, nutqiy-lisoniy integratsiya hodisalari orasidagi bog'liqlik bir vaqtda o'zlashtirilib boriladi, ko'rsatmalilik, izchillik va tushunarlilik, uzviylik va uzluksizlik tamoyillari bilan bevosita yaqindan tanishtiriladi.

References:

1. Bo'ronov, J. Bo'ronova . M. Ingliz tili grammatikasi. T_1978, 73 -75 b
2. Bo'ronov J, Ingliz va o'zbek tillari qiyosiy grammatikasi. T_1973. 96 - b
3. Muxin. A. Sintaksemniy analiz angliyskogo yazika. M_ 1978. 222 – 236 b
4. Poutsma G. A Grammar of the English Language. Groningen. 1996. 78 – bet
5. Petrova. O. V. Mestoimeniya v sisteme funktsionalno - semanticheskix klassov slov. V_ 1989. C-55
6. Turdikulovna, N. D. (2021). COMPARATIVE STUDY OF INTERROGATIVE PRONOUNS 'WHAT' AND 'WHO' IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 8(1), 590-602.
7. Turdikulovna, Normamatova Dilfuza. "QUESTION WORDS 'WHAT'AND 'WHO'IN DIFFERENT SYSTEM LANGUAGES." *British View* 8.5 (2023).